

«ЎЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИШ СИСТЕМАСИДА АРАЛІҚТАН ОҚІТІВДІŃ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

ОЙКОНИМЫ И НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ В ТОПОНИМИКЕ

Сейтнийзов К.М.,

кандидат географических наук, доцент
Нукусского государственного
педагогического института
имена Ажинияза

E-mail: q.seitniyazov@gmail.com

Аннотация: *Топонимия имеет большое значение в преподавании географии. Об истории российских и узбекских учёных в изучении географических названий. Роль ойконимов, гидронимов, этнонимов и других географических объектов в топонимике. Использование уникальных методов исследования топонимии в стационарных, полевых и операторских условиях.*

Ключевые слова: *Топоним, топонимы, географические названия, географические объекты, гидронимы, оронимы, ойконимы, этимология, этнография.*

В настоящее время научные исследования наиболее динамично и плодотворно развиваются на стыке нескольких областей знания. Таковой является и топонимика – наука о географических названиях. Как отрасль знания, она активно развивается на протяжении длительного времени, но интерес к ней как со стороны ученых, так и обычных людей не уменьшается, а постоянно возрастает.

Географические названия или топонимы – важнейший компонент географии. Они являются своеобразным связующим звеном между человеком и географическим объектом, не только указывая его место на поверхности планеты, но и давая интересную и зачастую, очень важную научную информацию. Географические названия – это выражение ментальности людей, их мироощущения, культуры, быта, обычаев, психологического состояния. Они являются неотъемлемой частью современной цивилизации и представляют собой уникальную топонимическую среду, без которой невозможно существование человечества.

Один из самых распространенных видов топонимов, название населенных пунктов - область изучения ойконимов называется «ойконимика». Ойконимы состоят из народных названий населенных пунктов, таких как шахар, шахарча, кала, кишлок, аул и т.д.

Известный топонимист, географ С. Кораев подчеркивал, что ойконимы являются наиболее вариабельным типом топонимов, и писал: «Характеристика природы страны, исторические, социальные и политические события,

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

происходившие в жизни общества на протяжении века, названия занятий населения, первыми освоившего поселение. Имя человека, его основавшего, название племени, в зависимости от рода людей, которые там жили, этноним отражается в названиях города и села» [1; стр. 320].

Образ жизни, род занятий, хозяйственная деятельность людей в определенной мере отражаются и в названиях мест проживания населения. С течением времени профессии могут меняться, население определенной местности могло вымереть, не занимаясь этой профессией, но топонимы, представляющие профессии, останутся как «воспоминания» из прошлого [4; стр. 86].

Например, мы можем видеть, что он сохранился в названиях населенных пунктов, таких как Аламчи, Кукчи Амударинского района и Майшы в Караузьякском районе Республики Каракалпакстан. Эти наименования в недавнем прошлом фактически были оккупационными типами, но в настоящее время сохраняются не как оккупационные, а только как названия населенных пунктов.

Некоторая информация об истории определенной области хранится в источниках. О прошлом этническом составе населения - что это за род, племя, хозяйственные условия жизни, какой профессией они занимались - может свидетельствовать наше время. Например, большая часть географических названий Республики Каракалпакстан происходит от названий родов каракалпаков. Как, Кангли аул, Кенегес аул, Кипчак аул, Колдаулы аул, Анна аул, Араншы аул и т.д.

В большинстве случаев появление ойконимов отражает природно-географические условия той местности, в том числе гидронимы или оронимы, являющиеся основой для создания ойконимов. При смене гидронимов на ойконимы в структуре имени не происходит грамматических и фонетических изменений. Как бы ни выглядело название, обозначающее водоем, оно по-прежнему будет названием села или района [4; стр. 128].

Например, Алтынкуль, Машанкуль, Кунграткуль, Бестубе, Каратау, Бориштау и многим другим названиям населенных пунктов. Ойконимы со временем значительно изменились по сравнению с другими видами топонимов. Эта особенность отражает тесную связь названий населенных пунктов с общественно-политической жизнью общества.

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Источники информации важны в любой исследовательской работе. При изучении формирования, эволюции, этимологии названий используются географические, исторические, филологические словари, исторические летописи, географические карты, административно-статистические справочники, археологические и этнографические источники.

При этом исследовании, наряду с изучением природно-географических условий, истории, этнографического состояния выделенной местности, основное внимание уделяется топонимическим аспектам. Сначала составляется специальный список топонимов для выбранной местности, фиксируется их этимологическое значение, условия образования. Некоторые топонимы, сущность которых неизвестна и структура корней которых неясна, записываются отдельно. Этимологический анализ топонимов, имеющих неанонимное значение, можно проводить с помощью специальных топонимических словарей, монографических работ, иногда научной и популярной литературы.

Этап обработки, заполнения и систематизации всех научных доказательств, собранных в ходе стационарных и полевых работ, называется камеральным этапом. После завершения этих работ в полевых условиях, после их организации на постоянной основе в научном учреждении целесообразно составить кадастр топонимов, чтобы сделать их более краткими, упрощенными и научными [3; стр. 120].

Картографические методы широко используются и в топонимических исследованиях. Его отличие и преимущество от других методов в том, что он позволяет точно показать уровень изученности названий, их связь с природными, социальными, хозяйственными явлениями и предметами, повторяемость и плотность на единицу площади. Выявление топонимических данных требует использования различных картографических источников. С помощью карточек разных периодов можно наблюдать и выявлять этапы развития природных явлений и процессов на основе топонимической информации. Картографический метод требует от топонимиста сделать точный вывод из изученных общих материалов. По этой причине информация на карточке ясна и точна по сравнению с текстом и дает возможность понять топонимические события и обстоятельства. Составление топонимических карт, их использование, возможности картографического метода в целом были

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

всесторонне исследованы с научной точки зрения русским ученым Е.М. Поспеловым [6; стр. 143-144].

При использовании современных информационных и ГАТ-технологий создание карт, содержащих топонимическую информацию, и их эффективное использование, создание электронной базы географических названий, создание новых топонимических карт дадут большие результаты.

Использованная литература:

1. Караев С. Топонимика. Т.: Изд-во Национального общества философов Узбекистана, 2006. - 320 с.
2. Мурзаев Э.М. Очерки топонимика. - М.: Мысль, 1974. - 382 с.
3. Низамов А., Рахимова Г., Расулова Н. Топонимия. - Т.: Шарк, 2013. - 120 с.
4. Охунов Н., Ахмадалиев Ю. Особенности номинации ойконимов Ферганской области. - Фаргана, 2010. - 128 - с.
5. Поспелов Э.М. Картографическая топонимия и историческая картография. - М.: Мысль, 1979. 143-149 с.